

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ В РУССКО ЯЗЫЧНЫХ СМИ

Шарипова Нилуфар Шахрилло қизи

БухДУ «Рус тили ва адабиёт» кафедраси магистранти

n.s.sharipova@buxdu.uz

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию научного процесса проникновения англицизмов в русский язык. Необходимо изучить причины появления и использования таких заимствований, их возможную угрозу для заимствующего языка. Данная тема всегда будет актуальна.

Abstract: This article is devoted to the study of the scientific process penetration of anglicisms into the Russian language. It is necessary to study the reasons for the appearance and use of such borrowings, their possible threat to the borrowing language. This topic will always be relevant.

Аннотация: Ушбу мақолада Оммавий ахборот воситаларида инглиз тилидан рус тилига ўзлашган сўзларнинг аҳамияти илмий жиҳатдан таҳлил қилинган. Ўзлашган сўзларнинг пайдо бўлиш ва қўлланилиш сабаблари, уларнинг аҳамияти билан боғлиқ жиҳатлат очиб берилган.

Ключевые слова. Средство массовой информации, русский язык. заимствования, англицизмы, интернет.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Калит сўзлар: Оммавий ахборот воситалари, рус тили, ўзлашган сўз, инглиз тилидан ўзлашган сўз, интернет.

Key words: Mass media, Russian language, borrowed word, English borrowed word, Internet.

Сегодня современное общество находится под активным и действенным влиянием средств массовой информации. За последние десятилетия традиционное понятие СМИ претерпело некоторые изменения: в него стали входить не только печатные периодические издания, телевидение и радио, но и Интернет, различные медиа ресурсы. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что понятие СМИ стало более обширным, теперь оно включает в себя различные виды информационных источников.

Средства массовой информации оказывают большое влияние на человека, формируя его ценностные ориентиры в самых разных сферах его жизни. «Проблема воздействия языка на человека, его способ мышления и его поведение напрямую связаны со средствами массовой коммуникации»[1]. С помощью особых речевых механизмов, в текстах СМИ отражаются те или иные события и проблемы в жизни общества.

«Язык газеты (как и язык других СМИ) обладает огромными возможностями и сильнейшим влиянием на другие разновидности литературного языка и на общество в целом»[2] - пишет Г.Я. Солганик. Действительно, средства массовой информации оказывают большое

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

воздействие не только на общественное мнение, но и на различные языковые процессы. Любой язык неразрывно связан с жизнью общества. Деятельность общества находит свое отражение в языке в виде слов.

Как известно, языки не существуют в изолированности друг от друга, они постоянно взаимодействуют в различных областях и сферах человеческой жизни. «Каждый языковой коллектив учится чему-то от своих соседей. Предметы, созданные как природой, так и промышленностью, переходят от одного коллектива к другому, равно как и определенные модели – технологические процессы, способы ведения войны, религиозные обряды или формы индивидуального поведения»[3].

Л.П. Крысин в своей книге «Слово в современных текстах и словарях. Очерки о русской лексике и лексикографии» выделяет экономическую и финансовую сферу и сферу торговли как сферы с наиболее многочисленными свидетельствами проникновения англоязычных терминов и понятий. Не менее большой, по его мнению, является политическая сфера, включающая в себя понятия и, соответственно, термины следующих тематических групп: международное право, государственное управление, внешняя и внутренняя политика и т.д. Кроме этого, ученый выделяет сферу культуры, а именно понятия, связанные с музыкой, кинематографом, театром, телевидением и т. п., как одну из основных сфер проникновения англоязычных заимствований в русский язык. Также, не менее популярными сферами проникновения англоязычных заимствований в

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

русский язык являются сферы спорта и быта человека. Л. П. Крысин также говорит о многочисленности заимствования из английского языка компьютерных терминов, касающихся разнообразных действий и элементов компьютерных технологий, в русский язык[4].

Проникновение в русский язык англоязычных заимствований протекает уже на протяжении нескольких веков в результате разнообразных контактов между англоязычным и русскоязычным населением. Однако замечается интенсивность заимствования англоязычных слов в русский язык в конце XX – начала XXI веков. Основной причиной заимствований слов из английского языка отмечают необходимость в номинации предметов, понятий и явлений. Кроме того, часто выделяют следующие причины заимствования англицизмов в русский язык:

1. Отсутствие какого-либо понятия или явления в жизни носителей принимающего языка, а также соответствующего слова в словарной базе этого языка для обозначения заимствуемого понятия («пейджер», «сканер» и др.). Например, русский человек 90-х годов начал часто использовать такие англицизмы, как «бэйдж», «ноутбук» и т.д.

2. Отмечаются случаи использования англоязычных заимствований для обозначения понятий, новых для культуры принимающего языка и не имеющих в культуре языка-источника. Зачастую в принимающем языке возникает потребность в номинации нового явления в жизни общества. Например, носители какого-либо языка не могут найти точного слова для

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

номинации нового явления, но в другом языке имеются две лексические единицы, при соединении которых получается словарная единица, подходящая для наименования. То есть в данном случае мы имеем дело не столько с заимствованием из какого-либо языка, сколько с образованием нового слова из иноязычных компонентов.

3. Отсутствие соответствующего наименования в принимающем языке (например, «топ-модель», «спрей», «инвестор»). Около 15 % новейших англицизмов заимствуются в связи с отсутствием соответствующего наименования в принимающем языке.

4. Заимствование англоязычных слов в конце XX – начала XXI веков также обусловлено влиянием англоязычной культуры на русскую культуру, а также появлением моды на английские слова. Например, в XIX веке в Российской Империи считалось модным говорить по-французски, сегодня считается модным говорить по-английски.

5. Уточнение или детализация существующего понятия. Например, в русском языке было слово «варенье», которое использовалось для номинации и жидкого, и густого варенья. Однако был заимствован англицизм «джем», для обозначения только густой консистенции, для жидкой же консистенции продолжают использовать слово «варенье».

С позиции фонетики выделяются также интересные моменты интерпретации несуществующих в русском языке английских звуков. Например, сочетание звуков [дж], несвойственных русскому языку, в большинстве случаев говорит о словах английского происхождения

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

(«джерпер»). Придыхательное [h] заменяется звуками [x] или [г]: *hockey* – «хоккей», *hero* – «герой»[5].

Таким образом, нужно отметить, что наблюдалась интенсивность заимствования англоязычных слов в русский в конце XX – начала XXI веков. Основной причиной заимствования английских слов исследователи отмечают необходимость номинации заимствованных предметов или явлений, ранее не существовавших в российской действительности и русском языке. Использование в тексте англицизмов, имеющих русскоязычный эквивалент, наталкивает нас на мысль о мотивированности использования тех или иных англицизмов в контексте русского предложения. В рассматриваемом периоде русской литературы 1991-2000 годов мы выделили 5 преобладающих тематических групп англицизмов. О мотивированности немотивированности заимствований из сфер продаж, СМИ, быта и статуса человека мы не можем дать однозначный ответ. Часть заимствований перечисленных сфер могут быть абсолютно немотивированными при наличии русского синонимичного эквивалента, другая же часть может быть мотивированной, если заимствование пришло в русский язык вместе с каким-то новым явлением, ранее отсутствующим в русской культуре.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Володина М.Н. Язык средств массовой информации. М.:Академический Проект; Альма Матер. 2008. С. 17.
2. Солганик Г.Я. О языке и стиле газеты. URL:http://evartist.narod.ru/text12/15.htm#%D0%B7_01 (дата обращения 17.10.2020)

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

3. Блумфилд Л. Язык / Л. Блумфилд. – М. : Прогресс, 1968. – 608стр.

4. Крысин Л. П. Слово в современных текстах и словарях. Очерки о русской лексике и лексикографии / Л. П. Крысин. – М. : Знак, 2008. – 320 с.

Бегларян С. Г. Заимствование англицизмов в русском языке / С. Г. Бегларян // Молодой учёный. – 2014. – № 1. – С. 674-675

